

La energía del futuro: la pila de hidrógeno

Daniel Fernández Louro

Nuestro prototipo de pila de hidrógeno terminado.

Carlos García Saura

Objetivos del proyecto

- Investigar y entender el funcionamiento de las pilas de hidrógeno.
- Conocer las posibles aplicaciones industriales de las pilas de hidrógeno y sus aplicaciones en nuestra vida cotidiana.
- Sintetizar toda esa información, puesto que se encuentra muy dispersa, y simplificarla para que sea fácil de entender.
- Diseñar, construir y probar varios prototipos de célula de hidrógeno, elegir el más eficiente y práctico y construir una pila completa basada en él.

Conclusiones del diseño experimental

- **Uso de materiales simples y baratos;** que sean fácilmente reciclables.
- **Electrodos amplios;** para conseguir más intensidad de corriente.
- **Unir varias células de hidrógeno;** así se produce un mayor voltaje.
- **Simplicidad para calentar el electrólito;** ya que así se produce mucha más electricidad.
- **Fácil recarga;** para un llenado fácil y rápido de hidrógeno.
- **Simplicidad en las conexiones;** a ser posible, utilizar un circuito que permita conectar las diferentes células en paralelo o en serie rápidamente.

Conclusiones del proyecto

- Siempre que se haga una investigación se debe de tener en cuenta del material y los recursos de los que vas a poder disponer, para así poder planearlo de forma adecuada. Las pilas de hidrógeno pueden o no necesitar materiales caros o difíciles de encontrar. Investigando descubrimos que es posible fabricar una muy simple en pocos minutos con material casero.
- Las investigaciones prosperan de mejor manera cuando las empresas y centros de investigación se ayudan en vez de competir por un mismo fin, ésta es una de las cosas más importantes que hemos aprendido. En el caso del hidrógeno, las empresas saben que es el futuro de la energía por lo que hay un gran secretismo industrial.
- A la mayoría de empresas energéticas no les gusta oír hablar de nuevas energías que necesiten financiación para investigarlas, prefieren continuar con las que han venido utilizando hasta la fecha sin importar lo dañinas que puedan resultar para el medio en el que vivimos o que no sean fácilmente renovables.
- Es necesario que en nuestra sociedad se investigue más en nuevas fuentes energéticas, aunque los combustibles fósiles nos generan energía barata, los daños secundarios son enormes. No sólo los combustibles fósiles si no también cualquier otro tipo de recurso energético que emita residuos que no seamos capaces de reciclar de forma eficiente.

Realizado por:
Carlos García Saura
Daniel Fernández Louro

Diseño de la célula

En una pila de hidrógeno, la unidad fundamental es la célula de hidrógeno. Nosotros nos basamos en el diseño de William Grove, uno de los primeros investigadores en este ámbito:

Éste consiste en dos tubos de ensayo invertidos sumergidos en un electrólito, con un electrodo dentro cada uno. Se hace pasar una corriente entre ellos, produciendo electrólisis, llenando los tubos de hidrógeno y de oxígeno.

Luego se obtiene directamente la electricidad a través de los propios electrodos. Fácil ¿no? Nosotros creamos nuestro propio diseño de célula de hidrógeno para que fuese una estructura sencilla y barata de fabricar, usando NaOH (sosa cáustica) como electrólito y malla de acero inoxidable para los electrodos:

Diseño de la pila

La pila se diseñó siguiendo estas pautas:

- Debía ser un **diseño compacto, económico y eficiente**, en el que se aprovechara al máximo el material disponible.
- La diseñamos de forma que fuese **fácilmente extensible**, de estructura similar a un panal de abeja, facilitando su posible producción industrial en masa, y proporcionándole una **gran resistencia**.
- Además esta estructura permite **asociar gran cantidad de células de hidrógeno**, haciendo posible generar un mayor voltaje.
- Estaría **fabricada en metacrilato** debido a su **transparencia y resistencia a la corrosión**. Un diseño para su fabricación industrial no requeriría ser transparente, haciendo posible el uso de **materiales mas económicos**.
- Debía ser **fácil de recargar, de vaciar y de limpiar** (para evitar la corrosión de los electrodos).

Vista superior de las dos piezas de nuestro diseño.

Coordinadora:
M^a Carmen San José

Fabricación del prototipo

- 1º) Cortamos las piezas de metacrilato:**
- Tubo de 9x1mm en 26 trozos de 4.5cm.
 - Tubo de 25x2mm en 13 trozos de 5cm.
 - Dos planchas iguales de 16x9x3mm.

- 2º) Pegamos los tubos** en las dos tapas de la pila con pegamento termo-fusible. Luego comprobamos su estanqueidad, añadiendo agua, y reparamos las fugas.

- 3º) Fabricamos los electrodos** utilizando trozos de malla de acero inoxidable reciclada a los que soldamos cables también reciclados.

- 4º) Insertamos los electrodos** en los tubos finos, dejando salir los cables por orificios realizados en la tapa superior de la pila

Prueba del prototipo

- 1º) Llenamos la pila de electrólito**, usando un barreño lleno con disolución de NaOH, nuestro electrólito. Hay que sumergir las dos partes de la pila y unirlas bajo el líquido.

- 2º) Cargamos las células** que componen la pila, agrupando en paralelo cada fila de células y conectando una fuente de alimentación durante unos segundos a cada grupo.

- 3º) Medimos las tensiones obtenidas** utilizando un voltímetro. Cada célula produce más de 0.5V, y la pila en sí alcanzó los 9V con todas en serie.

- 4º) Probamos a encender leds** de alto brillo. La intensidad que proporciona la pila no es muy alta, pero logramos encender varios leds de alto brillo a la vez sin problemas.

¡Eureka!

IES Severo Ochoa
Alcobendas – Madrid
2008-2009